

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ОБУЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Сметуллаева Гулбахар Сарсенбаевна
Учитель русского языка,
Профессиональное училище №1,
Кегейлинский район
Республика Каракалпакстан

Аннотация: К основным методам обучения русскому языку традиционно относят речь учителя, беседу, метод наблюдения за языком и речевым материалом, использование визуализации, работу с книгой.

Ключевые слова: Язык, морфологический, синтаксический, алгоритм, диктант.

В связи с приобретением языковых знаний и умений большое значение в формировании у учащихся умений последовательного и глубокого мышления имеет разговорный метод. Обычно беседа используется со студентами для работы над более доступным материалом (грамматическим, лексическим, грамматическим и стилистическим), для развития навыков связного изложения, выполнения творческих заданий, но чаще всего ее используют как метод реализации принципа проблемности. основанное образование.

Особенности разговорной речи на уроках языка зависят также от цели уроков: активизировать мышление учащихся при передаче им новых знаний; повторение и повторение ранее изученных вещей, связанных с новой грамматикой или другой темой; объединение, систематизация, обобщение фактов; предупреждение об ошибке; контроль и хз

Существуют разные виды бесед: вводная (связывание нового материала с ранее изученным, для подготовки учащихся к дальнейшим мыслительным операциям); эвристический (формирование выводов, связанных с анализом языкового явления, путем постановки вопросов с учетом известных учащимся языковых фактов); систематизация, иногда с творческими элементами; комбинированный.

Методика постановки вопросов учителем, характер учебного материала или умений, особенности психологии их восприятия и этапы педагогического

процесса обучающимися (начальное формирование знаний о языке и речевых навыках, их интеграция, проверка), общедидактические, определяемые освоением задач, связанных с требованиями. Таким образом, при ознакомлении с новым материалом в ходе беседы очень важно соблюдать логическую связь и последовательность при задаче вопросов для определения сущности языкового явления, а также исключить механическое запоминание, просмотреть факты и использовать их. их в закреплении и повторении, развитии навыков применения в новых отношениях, отношениях и ситуациях, новом материале.

Метод формирования грамматического вопроса, широко используемый при рассмотрении морфологических и синтаксических категорий, активизирует мыслительную деятельность учащихся, помогает выявить признаки языковых явлений.

Система вопросов, связывающих ранее изученное с новым, активизирует учащихся. Например, в 5 классе, изучая тему «имя как часть речи», учитель предлагает учащимся расширить понятие существительного такой системой вопросов и заданий:

- ❖ Какие слова называются существительными?
- ❖ Приведите примеры существительных (отдельными словами и предложениями).
- ❖ Как определить пол имени? (Примеры).
- ❖ Как меняются имена? (Примеры).
- ❖ Какие существительные бывают одушевленными и неодушевленными? (Примеры).
- ❖ Какие существительные называются собственными и нарицательными? (Примеры).
- ❖ Итак, каковы характеристики лошади?

После такого повторения очень легко перейти к описанию имени как части речи, означающей не столько название чего-либо в узком смысле слова, сколько все то, что отвечает на вопрос о кому? или что?

Повышает участие студентов в процессе собеседования, задавая вопросы. Показана эффективность уроков языка с элементами беседы, умение школьников отвечать на вопросы, подбирать собственные примеры к

рассматриваемой ситуации, делать выводы на основе анализа языковых фактов.

Вопросы предлагаются для того, чтобы научить детей самостоятельно мыслить, например, в конце изучения большой грамматической темы, требующей сравнения фактов, их обобщения, соединения с другими грамматическими категориями; скажите, узнав название числа:

- Почему фигуру следует считать самостоятельной, а не формальной частью речи?
- В чем разница между стоимостной и декрементной формами количественных и порядковых чисел?
 - На какие группы можно разделить числа по типам их убывания?
 - В чем разница между простыми, комплексными и составными числами?
 - Каковы свойства убывания чисел сорок, девяносто и сто?
 - Как проанализировать названия чисел?

Среди других методов обучения языку и вместе с ними речь учителя - осмысленная, ясная, логически последовательная, ясная, а при необходимости и эмоционально-образная, всегда литературно-правильная, понятная - педагогическая является организаторской и руководящей в процессе.

Речь учителя может использоваться для представления, изложения, обзора и подведения итогов.

Речь учителя активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, что позволяет учащимся или учащимся задавать учителю вопросы по теме, рисовать на уроке схемы, таблицы, конспекты, классифицировать языковые факты, сравнивать их, использовать в речи и при содействии других методы.

Слово учителя – это метод, помогающий учителю выбрать базовое, связанное и систематическое изложение, которое часто используется при изучении сложной темы, что позволяет более эффективно использовать учебное время.

Например, чтобы отличить многозначные личные предложения от вполне личных предложений с подлежащим, выраженным словом с неоднозначным лексическим значением, при сравнении парных

предложений: 1) громко постучали в окно. Кто-то громко постучал в окно. 2) В саду весело и громко смеялись. Кто-то громко и весело засмеялся в саду, эффективно использует объяснение учителя, целью которого является определение значения рассматриваемых пар примеров и их соответствия разным грамматическим значениям. Актер в обоих предложениях неопределенен: кто-то. Однако грамматически эти предложения отличаются друг от друга: в первых предложениях это неопределенное лицо вообще не названо, поэтому в этих предложениях нет подлежащего. Во вторых предложениях он упоминается, хотя пока и неизвестен. У них есть тема. Поэтому вторые предложения совершенно личные. Первые люди, имена которых вообще не названы, носят смутно личный характер.

Педагогическая эффективность речи учителя определяется прежде всего ее научным содержанием, логичностью, уверенностью, не только общей грамматической и стилистической правильностью, но и стилистическим мастерством. Но большое значение имеет и чисто внешняя сторона речи: тембр голоса, его сила, ясность, звучание.

Метод целенаправленного наблюдения важен и как метод активного восприятия языковых фактов, приводящий учащихся к обобщению. Наблюдения возможны в разных ситуациях: при ознакомлении с языковыми фактами, законами и их теоретическом и практическом усвоении; расширение лексического резерва студентов, работа над культурой их речи; закрепление языковых знаний и навыков, их проверка.

Наблюдения с помощью различных сравнений, сопоставлений обогащают речь школьников и учат их разграничивать, применять при рассмотрении языковых фактов (например, прилагательных и причастий).

Учитывая необходимость регулярного повторения материала, методисты реализуют принцип перспективного обучения в рамках программы для конкретного класса, подключают уроки по морфологии, синтаксису и пунктуации, одновременно уделяя большое внимание вопросам речевого развития учащихся. школьники, они обращают внимание.

Повышение интереса учащихся к освоению орфографии обеспечивается организацией занятий, раскрывающих перед учащимися богатство речевых средств и важность их освоения.

Словарные диктанты, удобные для экономного повторения многих правил правописания, наряду с грамматическими воздействиями учат соотношению и классификации слов по грамматическим и орфографическим признакам, развивают память «об изученных» диктантах и других их видах на материале урока. лучшие литературные произведения одновременно укрепляют орфографию и пунктуацию учащихся, повышают их интерес к языку.

Устный перевод является одним из видов управления умственной и практической работой студентов в процессе приобретения знаний и формирования языковых навыков. Студенты используют языковые явления, устные и письменные комментарии к фактам. Преподаватели видят положительную сторону рассматриваемой задачи: сближение во времени, практически дублирование объяснения метода и его реализации, установление четкого ритма с классом на уроках орфографии, значительная активизация его при первоначальном усвоении материала. они выходят. В зависимости от изучаемой темы пост-пост-орфографическое произношение и письменные комментарии могут чередоваться.

Новым логически обоснованным и отвечающим законам и принципам обучения шагом в теории и практике совершенствования грамматического и орфографического анализа является выделение последовательных операций в определенной системе мышления и действий.

При работе над алгоритмом предлагаются следующие этапы работы. Первый шаг — знакомство с алгоритмом, процедурой его применения и моделью мышления. Освоение алгоритма второго этапа. Работа с алгоритмом может быть успешной только в том случае, если преподаватель контролирует мыслительные действия ученика, если эти действия фиксируются, фиксируются (произносятся по схеме применения правил). Третий этап – консолидация. Этот этап связан с постоянной диагностикой успешности освоения алгоритма. Одним из эффективных средств диагностики усвоения русского языка является тест. На этапе первичной консолидации самостоятельная работа проверяется сразу после внедрения. Самый эффективный метод – самопроверка и перекрестная проверка по контрольной карточке, прилагаемой к тесту. Четвертый этап – контрольный. Этот этап также осуществляется на основе испытаний. Но в контрольном тесте

орфографическая деятельность дополняется деятельностью по сравнению, дифференцированию и выбору искомого ответа. Тест предполагает уже не написание слов, а выбор правильного номера ответа в зависимости от характера задания.

Используемый алгоритм не приводит к бессмысленному письму, помогает сохранить в памяти цепочку логических размышлений, помогает осознанно применять систематизированные знания.

В системе орфографических упражнений известны различные виды диктантов. Словарные диктанты-пятиминутки экспериментально апробированы как один из видов упражнений, требующих минимального времени, направленных на устранение пробелов в знаниях и умениях школьников. Эффект от таких занятий обеспечивается хорошим, тщательным подбором материала и регулярным их проведением.

Особенностью свободного диктанта является то, что его можно использовать как упражнение по правописанию (например, если учащимся предлагается сохранять в записях текста диктанта определенные формы, структуры - участие, несогласованность определений и т.п.) и учащимся общеобразовательных школ. как задачу, имеющую большое значение для их развития, тренировки внимания, развития речи, обогащения словарного запаса, формирования навыков употребления лексической и грамматической синонимии (например, употребления синонимических синтаксических конструкций), ярких, образных элементов речи, различных средств выражения.

Как и свободный творческий диктант, его следует рассматривать и оценивать с точки зрения его образовательной ценности и целей обучения, которым он служит. На разных этапах формирования системы письменных работ высказывались разные мнения о сущности этого упражнения: запись предложений со словами, данными учащимися, и запись написанного учителем текста с включением определенных слов. и фразы учащихся в процессе работы на записи; в других случаях - путем замены одних форм и конструкций слова другими. Творческий диктант может быть бдительным, слуховым, зрительным, обучающим и контрольным в зависимости от целей, поставленных учителем, а также порядка выполнения упражнений.

Профилактический диктант полезен при овладении элементами орфографии с постепенным увеличением сложности вариантов - от отдельных слов (если это позволяет характер написания) до предложений и небольших связанных текстов. Объяснительный диктант возможен тогда, когда приобретены определенные знания и умения и необходимо их объединить.

Учебный диктант «Проверяю себя» служит методом самопроверки грамотности каждого школьника. Акцент учащихся на сложных написаниях и написаниях в процессе диктанта позволяет детям задавать учителю вопросы о правильности стилей этих слов, форм, словосочетаний. Опыт показывает, что этот вид диктанта повышает грамотность учащихся, готовит их к самостоятельной работе.

Контрольный диктант требует большой подготовительной работы. Студентам полезно просмотреть предыдущий текст перед новым диктантом.

Упражнения по развитию речи строятся путем введения задач логического характера, требующих подбора определенного языкового выражения, соответствующего словарного запаса, фразеологического и грамматического средства и имеющих особое образовательное и познавательное значение. Кратко остановимся лишь на некоторых из них.

Презентационные упражнения на уроках русского языка и литературы. Учащиеся отрабатывают содержание изложения, его план, структуру, стиль и грамотность пересказа.

Важнейшим этапом педагогического процесса является подготовка сочинений в школе. При этом используются различные методы – словарная работа, грамматические и стилистические упражнения, работа с лексическими и грамматическими синонимами, анализ сходных и специфических текстов в разных аспектах.

Работа с учебником помогает развивать познавательную активность учащихся, укреплять их мышление, понимать прочитанное, усваивать и применять знания в речевой практике.

Работа с учебником может проводиться в начале ознакомления с новым языковым материалом, во время его усвоения и в конце урока; в закреплении изученного, повторении и развитии у учащихся определенных речевых навыков.

Существуют разные методические приемы работы с теоретической и практической частью учебника. Контролируя порядок и взаимосвязь мыслей учащихся по грамматическим характеристикам, правилам, определяя взаимосвязь и логическую связь между этими мыслями, подчеркивая указанные грамматические особенности, учитель помогает школьникам изучать русский язык, учит понимать теоретическую часть учебника языка, знать и владеть грамматическими категориями определений и правил.

В грамматическом определении всегда важно раскрыть его обоснование. Например, в конечном определении это так:

- часть слова, которая меняется;
- служит для связи слов в предложении.

Работа над грамматическими определениями создает прочную основу не только для осознанного усвоения языковой структуры, но и правил правописания с помощью различных упражнений. Орфографические правила учебника не следует заучивать наизусть, а следует сознательно осваивать в ходе умственно-речевой деятельности, упражнений. Материал для них служит и практической частью учебника по грамматическим задачам.

Использованная литература :

1. Selivanov V.S. Педагогика: Учеб. Пособие. – Смоленск, 2001. – 151
2. Ravkin Z.N. Великие реформаторы школы // Педагогика: науч.-теорет. Журн. – 1992. - № 5- 6. – С. 81-86.
3. Kryuchkova L.S., Мощинская Н.В. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному: Учеб. Пособие. – М: Флинта: Наука, 2013.
4. Махмуджон Зиядуллаев (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2 (8/S), 121-127. Doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127 ;
5. MY Tirkashev, «THE ROLE OF SMALL SCALE BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY», МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью” Моя профессиональная карьера”, 34, 2022, 97-102 с.;
6. M Yu Tirkashev, NB Eshtemirov, «FACTORS OF EFFECTIVE USE OF MECHANISMS TO IMPROVE FINANCIAL CONTROL», 2022, Вестник магистратуры, 3-2 (126), 111-112 с.;